

TINDAK TUTUR EKSPRESIF DAN STRATEGI BERTUTUR GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA TEKS BIOGRAFI SISWA KELAS X SMAN 9 PADANG

Shavira Rahmad¹, Ena Noveria²
shavirarahmad164@gmail.com¹
Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ada dua. Pertama, Mendeskripsikan bentuk tindak tutur ekspresif guru pada pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang. Kedua, mendeskripsikan strategi bertutur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah tindak tutur ekspresif guru dan strategi bertutur guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang. Sumber data pada penelitian ini adalah seorang guru bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 9 Padang. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak bebas libas cakap (SBLC), rekam, dan catat. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik penganalisisan data dianalisis melalui langkah-langkah berikut. Pertama, mentranskripsikan hasil rekaman ke dalam bahasa tulis. Kedua, menginventarisasi dan mengidentifikasi data berdasarkan bentuk tindak tutur ekspresif dan strategi bertutur terhadap tindak tutur guru bahasa Indonesia di kelas X SMA Negeri 9 Padang saat proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, mengklasifikasikan data berdasarkan tindak tutur ekspresif dan strategi bertutur guru. Keempat, menganalisis data berdasarkan bentuk tindak tutur ekspresif dan strategi bertutur guru. Kelima, melakukan penyimpulan data berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, bentuk tindak tutur ekspresif guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang ada enam, (1) Tindak tutur ekspresif memuji, (2) Tindak tutur ekspresif terima kasih, (3) Tindak tutur ekspresif mengkritik, (4) Tindak tutur ekspresif meminta maaf, (5) Tindak tutur ekspresif menyalahkan, dan (6) Tindak tutur ekspresif mengucapkan selamat. Kedua, strategi bertutur guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang ada empat, (1) Strategi bertutur tanpa basa-basi, (2) Strategi bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan positif, (3) Strategi bertutur terus terang dengan basa-basi kesantunan negatif, (4) Strategi bertutur samar-samar. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat enam bentuk tindak tutur ekspresif guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang, dan juga terdapat empat strategi bertutur guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks biografi di kelas X SMA Negeri 9 Padang.

Kata Kunci: Tindak Tutur Ekspresif, Strategi Bertutur, Pembelajaran Teks Biografi.

PENDAHULUAN

Tindak tutur bukanlah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya melainkan sebagai wujud peristiwa komunikasi yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Proses tindak tutur hanya menyampaikan informasi, terdapat juga respon dari lawan tutur atau pendengar. Dalam ilmu bahasa pembicara disebut sebagai penutur dan mitra tuturan. Tujuan manusia bertindak tutur ialah mengungkapkan perasaan. Mengekspresikan perasaan dalam ilmu pragmatik disebut juga dengan tindak tutur ekspresif. Noveria, dkk (2018) menyimpulkan tindak tutur sebagai wujud dan peristiwa komunikasi dan bukanlah

peristiwa yang terjadi dengan sendirinya tetapi memiliki fungsi, maksud, dan tujuan tertentu yang dapat menimbulkan pengaruh akibat pada tindak tutur. Tuturan dalam sebuah komunikasi harus mencapai hasil yang dikehendaki oleh penutur kepada mitra tutur.

Pemahaman siswa dalam kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan pemilihan tindak tutur yang digunakan oleh guru. Dalam proses pembelajaran, seorang siswa sudah seharusnya berkata sopan kepada guru, begitu juga sebaliknya guru harus bias menjadi pedoman bagi siswa dalam berbahasa. Hal ini didukung oleh penelitian Sari, (2015) tentang pengembangan keterampilan berbahasa calon guru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, di dalam kelas sebagian aktivitas guru dan siswa melibatkan komunikasi lisan. Kebiasaan bahasa lisan guru secara tidak langsung membuat kebiasaan cara berkomunikasi yang sama dengan siswa.

Seorang guru dituntut mampu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang mempunyai pemahaman yang sama antara guru dan siswa. Hal ini dapat terjadi apabila guru menggunakan tindak tutur dan strategi bertutur yang baik dalam proses belajar mengajar. Guru menggunakan tindak tutur dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting selama proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Selain itu, pemilihan strategi dalam bertutur juga dapat menjadi landasan bagi guru untuk menyampaikan tuturannya. Menurut Dinda (2023) menjelaskan bahwa strategi dalam bertutur berkaitan dengan output, bagaimana penutur secara produktif mengungkapkan makna, dan bagaimana penutur menyampaikan pesan kepada mitra tutur. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan siswanya, seperti memilih tuturan yang tepat dalam bertindak tutur. Strategi bertutur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran membuat guru dengan siswa menjadi lebih mengenal karakter satu sama lain antar guru dan siswa, sehingga dapat tercapai tujuan dari pembelajaran di dalam kelas yang lebih efektif.

Dari berbagai klasifikasi tindak tutur maka tindak tutur ekspresif sering dijumpai pada proses pembelajaran, karena pada proses pembelajaran guru sering mengevaluasi, menilai, dan memberi semangat kepada siswanya. Berdasarkan pengamatan awal peneliti selama melakukan Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) periode juli-Desember 2023 di SMA Negeri 9 Padang, peneliti mengamati tindak tutur ekspresif guru selama proses pembelajaran berlangsung. Tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh guru terkadang mendapat respon yang positif dari siswa, namun tidak jarang juga mendapatkan respon yang negative karena tidak selalu guru yang sedang mengajar di depan kelas menggunakan tuturan dan strategi bertutur yang tepat kepada siswa.

Pembahasan mengenai tindak tutur ekspresif dapat dibuktikan dari penelitian Usha (2023) ditemukan bahwa di SMKN 6 Padang, terdapat kelemahan guru dalam bertindak tutur di depan kelas. Tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh guru terkadang mendapat respon yang positif dari siswa, namun tidak jarang juga mendapatkan respon yang negative karena tidak selalu guru yang sedang mengajarkan di depan kelas menggunakan tuturan dan strategi bertutur yang tepat kepada siswa. Dari penelitian ini diperoleh tindak tutur ekspresif mengkritik ditemukan sebanyak 39 tuturan, tindak tutur ekspresif memuji sebanyak 20 tuturan, tindak tutur ekspresif menyalahkan ditemukan sebanyak 16 tuturan, tindak tutur ekspresif meminta maaf ditemukan sebanyak 2 tuturan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gita (2023) penelitian dengan judul “Tindak Tutur Ekspresif dan Strategi Bertutur Guru dalam Pembelajaran Teks Prosedur Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Solok Selatan” ditemukan lima jenis tindak tutur ekspresif dan empat jenis strategi bertutur dalam Pembelajaran Teks Prosedur Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Solok Selatan.

Kemudian penelitian yang dilakukan Haslinda (2022) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tindak tutur ekspresif ialah (1) tindak tutur mengucapkan selamat sebanyak 6 kali (17,64%), (2) tindak tutur memuji sebanyak 8 kali (23,52%), (3) tindak tutur berterima kasih sebanyak 5 kali (14,70%), (4) tindak tutur belasungkawa sebanyak 3 kali (8,82%), (5) tindak tutur menyalahkan sebanyak 6 kali (17,64%), dan (6) tindak tutur meminta maaf sebanyak 6 kali (17,64%).

Alasan penulis memilih SMAN 9 Padang sebagai tempat penelitian karena di sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang “Tindak Tutur Ekspresif Guru Bahasa Indonesia Dalam Proses Pembelajaran Teks Biografi Di SMAN 9 Padang”. Selain itu, hal lain yang mendasari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana seorang guru bahasa Indonesia dalam bertindak tutur untuk membimbing dan membentuk kepribadia siswa dalam proses mengajar. Tindak tutur yang dimaksud misalnya tindak tutur mengkritik, menyalahkan, memuji, meminta maaf, dan berterima kasih. Sedangkan strategi yang dimaksudkan misalnya, strategi bertutur tanpa basa-basi, strategi bertutur terus terang dengan kesantunan positif, strategi bertutur terus terang dengandengan kesantunan negatif, dan strategi bertutur samar-samar. Hal ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan judul penelitian tindak tutur ekspresif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMAN 9 Padang. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, mendeskripsikan apa saja bentuk tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di kelas X SMAN 9 Padang. Kedua, mendeskripsikan apa saja strategi bertutur guru bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar di kelas X SMAN 9 Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menghasilkan data berupa tuturan ekspresif guru dalam proses belajar mengajar di SMAN 9 Padang Menurut Zuchri (2021) penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Senada dengan itu Tahta dan Tressyalina (2019) berpendapat dalam bentuk verbal serta adanya analisis dengan menggunakan data statistik.

Menurut Kirk & Miller (dalam Nasution, 1998) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertimbangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu mereka mendefenisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kuasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian jenis lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dapat bertindak dalam pemberian gambaran terhadap suatu proses atau kejadian yang sedang terjadi. Moleong (dalam Khabib, 2015) mengatakan dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisis data berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dikarenakan penelitian ini akan mengkaji sifat suatu objek yaitu berupa tindak tutur ekspresif guru bahasa Indonesia pada pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan temuan penelitian dan pembahasan terkait bentuk dan strategi tindak tutur ekspresif guru dalam pembelajaran teks biografi di SMAN 9 Padang.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 dan 14 Mei 2024 dengan metode rekaman suara dan pengamatan langsung selama 8 jam pelajaran. Data yang diperoleh kemudian ditranskrip dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan strategi bertutur guru.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 58 tindak tutur ekspresif yang diklasifikasikan menjadi enam bentuk: memuji, menyalahkan, mengkritik, meminta maaf, mengucapkan selamat, dan mengucapkan terima kasih. Tindak tutur memuji paling dominan dengan 26 tuturan, diikuti oleh tindak tutur menyalahkan sebanyak 20 tuturan. Contoh tuturan memuji termasuk ungkapan seperti "Bagus sekali," sedangkan contoh tuturan menyalahkan melibatkan peneguran siswa yang tidak memperhatikan pelajaran. Tindak tutur mengkritik dan menyalahkan juga muncul untuk mengoreksi kesalahan siswa, sementara tindak tutur meminta maaf, mengucapkan selamat, dan mengucapkan terima kasih lebih jarang digunakan.

Selain itu, strategi bertutur yang digunakan oleh guru meliputi bertutur terus terang tanpa basa-basi (BTTB), bertutur terus terang dengan kesantunan positif (BTDKP), bertutur terus terang dengan kesantunan negatif (BTDKN), dan bertutur samar-samar (BSS). BTTB menjadi strategi yang paling dominan, dengan 42 tuturan, di mana guru menyampaikan pesan secara langsung dan tanpa basa-basi. Strategi BTDKP dan BTDKN lebih jarang digunakan, masing-masing ditemukan dalam 3 dan 10 tuturan. BSS, yang melibatkan tuturan tidak langsung dan penuh kiasan, digunakan dalam 3 tuturan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa guru cenderung menggunakan strategi bertutur yang langsung dan tegas dalam menyampaikan pesan, terutama dalam bentuk pujian dan teguran. Strategi bertutur dengan kesantunan dan kiasan digunakan secara selektif untuk menjaga hubungan dengan siswa atau memberikan masukan yang lebih halus.

Berdasarkan penelitian tentang tindak tutur ekspresif dan strategi bertutur yang digunakan oleh guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks biografi di SMAN 9 Padang, ditemukan enam bentuk tindak tutur ekspresif, yaitu memuji, menyalahkan, mengkritik, meminta maaf, berterima kasih, dan mengucapkan selamat. Tindak tutur memuji merupakan yang paling dominan dengan 26 tuturan, digunakan untuk memberikan apresiasi kepada siswa dan memotivasi mereka dalam belajar. Tindak tutur menyalahkan digunakan sebanyak 20 kali, bertujuan untuk membantu siswa menyadari kesalahan dan meningkatkan kedisiplinan mereka. Tindak tutur mengkritik digunakan 4 kali, berfungsi sebagai evaluasi dan nasihat agar siswa lebih disiplin. Selain itu, tindak tutur mengucapkan terima kasih dan meminta maaf masing-masing ditemukan 3 kali, serta tindak tutur mengucapkan selamat sebanyak 2 kali.

Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi empat strategi bertutur yang digunakan guru, yaitu strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi, strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan positif, strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif, dan strategi bertutur samar-samar. Strategi bertutur terus terang tanpa basa-basi paling sering digunakan dengan 42 tuturan, bertujuan untuk menyampaikan pesan secara langsung dan efektif. Strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan positif digunakan 3 kali, bertujuan membangun hubungan baik dengan siswa. Strategi bertutur dengan basa-basi kesantunan negatif ditemukan 10 kali, digunakan untuk mengurangi beban siswa. Terakhir, strategi bertutur samar-samar digunakan 3 kali, digunakan untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung agar siswa tidak merasa malu.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa guru di SMAN 9 Padang menggunakan berbagai bentuk tindak tutur dan strategi bertutur dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung interaksi yang positif antara guru dan siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian mengenai bentuk tindak tutur ekspresif dan strategi bertutur guru dalam proses pembelajaran teks biografi di SMAN 9 Padang dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif guru yang dalam proses pembelajaran teks biografi di SMAN 9 Padang berjumlah 58 tuturan. Dari jumlah tersebut, bentuk tindak tutur ekspresif yang paling dominan digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah tindak tutur ekspresif memuji yaitu sebanyak 26 tuturan. Selain itu, tindak tutur ekspresif yang paling sedikit digunakan dalam proses pembelajaran teks biografi di SMAN 9 Padang adalah tindak tutur ekspresif mengucapkan maaf yaitu sebanyak 2 tuturan.

Kedua, Strategi bertutur yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran teks biografi di SMAN 9 Padang yaitu bertutur terus terang tanpa basa basi (BTTB), Bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan positif (BTBKP), Bertutur terus terang dengan basa basi kesantunan Negatif (BTBKN), dan Bertutur samar-samar. Dari berbagai macam klasifikasi strategi bertutur yang digunakan oleh guru yang paling dominan adalah strategi bertutur terus terang tanpa basa basi yaitu sebanyak 42 tuturan. Sedangkan pada strategi bertutur guru yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran yaitu Bertutur dalam hati (BDH). Strategi bertutur dalam hati dapat menyulitkan siswa untuk memahami maksud dari guru. Untuk itu, penggunaan strategi bertutur dalam hati tidak digunakan dalam proses pembelajaran karena tidak efektif dalam penyampaian keinginan penutur.

DAFTAR PUSAKA

- Adriana, I. (2018). *Pragmatik*. Sampang: Pena Salsabila.
- Atmazaki. 2007. *Ilmu Sastra Teori dan Terapan*. Padang: UNP Press.
- Baryadi, P. (2012). *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Chaer, A & Agustina, L. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2000). *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. (2001). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Angkasa
- Hardiman, U. P., & Noveria, E. (2023). Tindak Tutur Ekspresif Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas X SMKN 6 Padang. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(1), 79-87.
- Ibrahim, Abd Syukur. (1993). *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional
- Kesuma, T., M.,J.(2007). *Pengantar (Metode)penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Carasvatibooks.
- Kokasih, E. (2004). *Kompetensi Ketatabahasaan dan Kesusastraan*. Bandung: Yrama Widya.
- Leech, G. (2015). *Prinsip-Prinsip Pragmatic*. Terjemahan M.D.D. Oka. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L., J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadir, F.X. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nababan. (1997). *Ilmu Pragmatik, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Depdikbud.
- Nurhamida, N., & Tressyalina, T. (2019). Strategi Bertutur dalam Tindak Tutur Ekspresif Bahasa Indonesia pada Kegiatan Diskusi. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(4), 21-29.
- Nalisa, G., & Abdurahman, A. (2023). Tindak Tutur Ekspresif dan Strategi Bertutur Guru Dalam Pembelajaran Teks Prosedur Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Solok Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24138-24147.
- Putri, D., & Noveria, E. (2023). Tindak Tutur Ekspresif dan Strategi Bertutur Guru dalam

Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP Negeri 41 Padang. *Al-DYAS*, 2(2), 198-224.

- Rahardi, Kunjana. (2003). *Berkenalan dengan Ilmu Bahasa Pragmatik*. Malang: Dioma.
- Suyono. (1990). *Pragmatik: Dasar-Dasar dan pengajaran*. Malang: YA3
- Sugioyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrul. R. (2008). *Pragmatik Kesantunan Berbahasa: Menyibak Fenomena Berbahasa Indonesia Guru dan Siswa*. Padang: UNP press.
- Tarigan, H.G. (2011). *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Angkasa Thahar.
- Wijayana, I.,D.,P. (1996). *Dasar-Dasar pragmatik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wiwaha, R. S. R., Andajani, K., & Harsiati, T. (2021). Tindak tutur ekspresif dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 335-352.
- Yendra. 2018. *Mengenal Ilmu Bahasa (Linguistik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yule, G (2006). *Pragmatik*. Yogyakarta: ANDI.
- Yuliantoro, A. (2020). *Analisis Pragmatik*. Klaten: UNWIDHA Press.